

Kritik Terhadap Tafsir Patriarkal: Perspektif Hermeneutika Pada Ayat-ayat Gender

Fitri Windari, Elia Abigail R, Maria Ulfa H., Syakila Mardea N. Joko Wardoyo, Khairi Sandi, Muhammad Fajri Nugraha

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: fitriwindari@radenintan.Ac.Id eliaabigailr@gmail.com mariaulfahakim12@gmail.com
syakilamardea031@gmail.com Jokowardoyo221123@gmail.com Khoirisandi113@gmail.com,
muhammadfajrinugraha06@gmail.com

Abstract: This article analyzes patriarchal bias in interpreting Qur'anic verses related to gender (e.g., QS. An-Nisa' 4:34, 4:3; QS. Al-Baqarah 2:228), which causes gender differences in contemporary Muslim society. In this study, Nasr Hāmid Abū Zayd uses a hermeneutic approach that considers the Qur'an as muntaj tsaqafi, or a socio-historical text, and Amina Wadud uses a feminist hermeneutic approach that emphasizes contextual reading focused on gender justice. This study shows, using descriptive-qualitative methodology through textual analysis, that patriarchal interpretations originate from ideological constructs influenced by pre-Islamic and medieval Arab social structures, rather than meanings contained in the sacred text. The results of the study show that contextual interpretation allows for interpretations that are more in line with the values of justice (adl), equality (musawah), and compassion (rahmah) found in the Qur'an. This study emphasizes the importance of using a critical hermeneutic approach to avoid legitimizing gender-based violence.

Abstrak: Artikel ini menganalisis bias patriarkal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender (misalnya, QS. An-Nisa' 4:34, 4:3; QS. Al-Baqarah 2:228), yang menyebabkan perbedaan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dalam penelitian ini, Nasr Hāmid Abū Zayd menggunakan pendekatan hermeneutik yang menganggap Al-Qur'an sebagai muntaj tsaqafi, atau teks sosial-historis, dan Amina Wadud menggunakan pendekatan hermeneutika feminis yang menekankan pembacaan kontekstual yang berfokus pada keadilan gender. Studi ini menunjukkan dengan menggunakan metodologi deskriptif-kualitatif melalui analisis teks bahwa interpretasi patriarkal berasal dari konstruksi ideologis yang dipengaruhi oleh struktur sosial Arab pra-Islam dan abad pertengahan, bukan makna yang terkandung dalam teks suci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi kontekstual memungkinkan penafsiran yang lebih sesuai dengan nilai keadilan (adl), kesetaraan (musawah), dan kasih sayang (rahmah) yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Studi ini menekankan betapa pentingnya menggunakan pendekatan hermeneutik kritis untuk menghindari legitimasi kekerasan berbasis gender.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17937346>

Article History

Received: December 06, 2025

Revised: December 09, 2025

Published: December 11, 2025

Keywords :

patriarchal bias; Nasr Hamid Abu Zayd's hermeneutics; Interpretation of gender-related verses; Contextual exegesis.

Kata kunci:

Bias patriarkal; Hermeneutika Nasr Hāmid Abū Zayd; Penafsiran ayat-ayat gender; Tafsir kontekstual.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam Islam menimbulkan kekhawatiran apakah interpretasi tertentu terhadap hukum Syariah dipengaruhi oleh gagasan patriarkal atau mewakili prinsip-prinsip universal Al-Qur'an. Dikutip dari **Error! Reference source not found.** kesetaraan gender membuka mata kaum perempuan di mana mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Namun praktik patriarki yang masih ada menjamur di masyarakat menyebabkan kaum wanita merasa lebih rendah posisinya dan bisa saja mendapat kekerasan berbagai bentuk (fisik, psikis, ekonomi) (**Error! Reference source not found.**)

Praktik patriarki sendiri terdata sebagai penyumbang KDRT. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kekerasan fisik

terjadi pada perempuan 7,2% di tahun 2024. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 8,2%. Munculnya bias patriarki pada masyarakat disebabkan adanya kecenderungan sosial dan budaya. Lingkungan menganggap bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam kehidupan (**Error! Reference source not found.** et al). Hal ini menjadikan perempuan seolah memiliki ruang terbatas yang hanya berperan di ranah domestik.

Bias patriarki muncul karena kurangnya pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan dalam budaya dan sejarah (**Error! Reference source not found.**). Keduanya menempatkan maskulin pada sesuatu yang kompleks seperti kemajuan ekonomi, kekuatan pertahanan, politik, agama, dan lainnya. Sedangkan feminisme dipersepsikan hanya cocok berperan sebagai pelengkap tanpa dilirik potensi lain yang ada dalam individu. Dalam konteks keagamaan, penyebab bias patriarki muncul karena ketidakseimbangan pemahaman kondisi historis dengan pemahaman teks pada ajaran agama (**Error! Reference source not found.**). Interpretasi ajaran agama yang didominasi oleh pengalaman, perspektif, dan kepentingan laki-laki dianggap penafsiran tepat dari teks suci. Jika teks selalu ditafsirkan pada kepentingan satu gender, maka pesan pada ajaran agama akan kehilangan makna aslinya atau tidak diterapkan secara adil. Padahal dalam teks suci terkandung nilai-nilai mulia seperti kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan manusia di hadapan tuhan.

Pada kajian ini, peneliti mencoba memaparkan ayat-ayat yang menyinggung isu gender yang sering dibaca melalui lensa patriarkal, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan kerangka hermeneutika kontemporer. Ayat-ayat yang sering diperdebatkan termasuk QS. An-Nisa' (4):34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan (*qawwamun*), QS. Al-Baqarah (2):228 tentang posisi laki-laki, dan QS. An-Nisa' (4):3 tentang poligami. Ayat-ayat ini sering ditafsirkan secara harfiah, mengabaikan aspek sejarah, sosial, dan linguistik yang memengaruhi wahyu.

Dalam penelitian ini, metodologi deskriptif-kualitatif digunakan. Nasr Hāmid Abū Zayd menganggap Al-Qur'an sebagai *muntaj tsaqafi*, atau teks sosial-historis, dan Amina Wadud menggunakan kerangka hermeneutika feminis yang menekankan pembacaan inklusif melalui paradigma tawhidik. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan untuk melakukan penelitian menyeluruh yang bertujuan untuk mengkritik interpretasi patriarkal dan sekaligus merekonstruksi pemahaman yang lebih setara. Adapun penafsiran klasik seperti Mafātīh al-Ghayb karya Fakhr al-Rāzī, yang menunjukkan struktur tafsir abad pertengahan yang patriarkal. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan bahwa interpretasi patriarkal bukanlah makna yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, interpretasi ini berasal dari konstruksi ideologis yang dapat dikembalikan ke nilai keadilan (*adl*), kesetaraan (*musawah*), dan kasih sayang (*rahmah*), yang merupakan ruh Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan akan membantu penelitian saat ini tentang tafsir dan diskursus hukum Islam (*fiqh*) yang berusaha mencapai keadilan gender dengan mempertahankan semangat dasar ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menggali permasalahan ini dengan menggunakan kualitatif-kepuustakaan (*library research*). Al-Qur'an dan produk tafsir sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder diambil dari buku dan jurnal ilmiah. Adapun pengelola data dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengategorikan isi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Patriarki dalam Tradisi Penafsiran

bagaimana firman ilahi global disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh audiens asli (**Error! Reference source not found.** Ketika pandangan yang berkembang dalam konteks historis tertentu kemudian diabsolutkan dan diterapkan secara buta ke dalam konteks yang sama sekali berbeda, masalah mendasar muncul. Ketika diterapkan secara ketat pada negara-negara kontemporer dengan sistem socio-ekonomi yang telah berubah, apa yang pernah menjadi pencapaian progresif (seperti membatasi poligami tanpa batas menjadi maksimal empat dalam kondisi yang ketat) dapat menjadi regresif. Inilah yang dimaksud dengan “pembekuan interpretasi” (*taqlid*), yang menghalangi Al-Qur'an untuk dipahami secara dinamis.

Hermeneutika sebagai Instrumen Kritik Tafsir

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (1943–2010) mengembangkan hermeneutika kritis terhadap teks keagamaan dengan mengkritik pembacaan literal yang mendominasi tafsir klasik (**Error! Reference source not found.** Dia berpendapat bahwa tafsir yang kaku seringkali didasarkan pada bias sosial para penafsir daripada semangat keadilan Al-Qur'an (**Error! Reference source not found.** Salah satu dasar hermeneutika Abu Zayd adalah prinsip *tārīkhiyyat al-naṣṣ*, yang berarti prinsip historisitas teks. Selama dua puluh tiga tahun, Al-Qur'an turun secara bertahap, menanggapi peristiwa konkret dan dinamika sosial masyarakat Makkah dan Madinah (**Error! Reference source not found.** Proses penurunan bertahap ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an berdialog dengan realitas historisnya. Abu Zayd menekankan bahwa penting untuk membedakan pemahaman ayat dalam konteks aslinya dari relevansi makna dalam konteks saat ini. Hermeneutika Abu Zayd membedakan keduanya, memungkinkan kita mempertahankan integritas historis teks sekaligus memungkinkan interpretasi kontekstual yang relevan dengan zaman (**Error! Reference source not found.**

Menurut Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, setiap penafsir membawa *ufuq* (horizon pemahaman), yang dibentuk oleh budaya dan ideologi, sehingga norma sosial digambarkan sebagai kehendak ilahi, struktur patriarkal Arab membentuk horizon mufassir klasik (**Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.** Ketika tafsir historis ditetapkan sebagai makna sakral yang terakhir, proses ini disebut sebagai *tadyīn al-naṣṣ*, atau ideologisasi teks. Abu Zayd memberikan dialektika antara pembaca, teks, dan konteks, yang mana tafsir adalah proses membuat makna, bukan sekadar mencari makna (**Error! Reference source not found.** Sepanjang mempertahankan prinsip moral universal, setiap generasi memiliki hak untuk menafsirkan teks sesuai dengan tantangan zaman.

Analisis kritis ayat mengenai gender

1. Konsep *Qawwamun* dalam QS. An-Nisa' (4):34

Pada ayat ini, kalimat yang dijadikan sebagai kunci terdapat di lafal *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* (*qawwamun*) yang menjadi perdebatan hirarki gender.

Ibn Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan al-Basri menceritakan sebuah peristiwa di mana seorang wanita mendekati Rasulullah untuk mengadukan keluhannya tentang pemukulan yang dialaminya dari suaminya. Sebagai tanggapan, Rasulullah menasihatinya untuk mencari balasan sesuai dengan prinsip qishas. Kemudian, Allah menurunkan ayat yang berbunyi, "*Suami adalah pelindung bagi istrinya...*" Setelah menerima nasihat tersebut, wanita itu memilih untuk pulang ke rumah tanpa melanjutkan qishasnya.

Ayat ini sering diposisikan sebagai dasar teologis bagi kepemimpinan laki-laki dan legitimasi relasi hierarkis dalam keluarga (Pratama, et al. 2025). Ayat ini menjadi salah satu teks paling kontroversial

dalam diskursus gender karena memuat konsep *qiwamah* dan langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga. Melalui kerangka tiga horizon, ayat ini dibaca secara lebih utuh, tidak hanya sebagai norma legal, tetapi sebagai wacana betis yang hidup.

Al-Rāzī menafsirkan frasa "ar-rijāl qawwāmūna" "ala an-nisā" sebagai menunjukkan posisi yang diambil oleh laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Ia mengaitkan *qiwamah* dengan dua alasan utama yang disebutkan dalam ayat: kelebihan khusus yang diberikan Allah kepada manusia dan kewajiban untuk membayar nafkah (**Error! Reference source not found.** Menurut al-Rāzī, kekuatan fisik, rasionalitas, dan kesiapan untuk memikul tanggung jawab sosial adalah beberapa dari kelebihan tersebut. Penafsiran ini menunjukkan bahwa al-Rāzī melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hierarkis, tetapi dianggap sebagai "tatanan alamiah" yang memastikan stabilitas keluarga. Ia melihat kepemimpinan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai bentuk kekuasaan tanpa batas. (**Error! Reference source not found.**

Selain itu, al-Rāzī menafsirkan bagian ayat yang menjelaskan tahapan penyelesaian konflik rumah tangga dalam konteks hukum formal (Aini, Sassi 2025). Ia memahami mekanisme disiplin *fa'izūhunna* (menasihati), *wahjurūhunna* (memisahkan tempat tidur), dan *wadribūhunna* sebagai proses yang berlangsung secara bertahap. Dalam tafsirnya, al-Rāzī berusaha untuk menjaga agar makna tindakan terakhir tidak melampaui batas yang merusak. Meskipun demikian, secara struktural ia mempertahankan posisi pihak laki-laki sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menangani konflik. Oleh karena itu, relasi kuasa masih diarahkan secara asimetris.

Dengan cara yang lebih etis, Amina Wadud membaca ayat in pada *qiwamah* sebagai tanggung jawab fungsional yang berasal dari kewajiban ekonomi dan perlindungan sosial pada masa turunnya ayat daripada klaim superioritas (Huda, n.d.). Prinsip relasi yang adil dan saling melindungi, bukan dominasi satu pihak, adalah titik utamanya. Pembacaan ini berada di tingkat *maghzā* dalam kerangka Abū Zayd, yang berarti upaya untuk mengungkap alasan etis di balik teks. Wadud menentang pembacaan yang memutlakkan hubungan kekuasaan karena itu bertentangan dengan prinsip keadilan Al-Qur'an (Soamole. 2024).

Dalam kerangka Abū Zayd, pembacaan ini berada pada level *maghzā*, yakni usaha menggali tujuan etis di balik teks. Wadud menolak pembacaan yang memutlakkan relasi kuasa, karena hal itu bertentangan dengan visi keadilan yang menjadi etos umum Al-Qur'an.

2. Pangkat (*darajah*) dalam QS Al-baqarah (2):228

QS. Al-Baqarah (2): 228 merupakan salah satu ayat yang paling sering dirujuk dalam diskursus relasi gender karena memuat frasa "wa li al-rijāli 'alayhinna darajah" (dan bagi laki-laki ada satu derajat di atas mereka). Ini menjadi tempat di mana tafsir hukum, kritik feminis, dan pembacaan hermeneutik kontekstual berkumpul. Dalam tafsir klasik, seperti yang Fakhr al-Dīn al-Rāzī, ayat ini dipahami dalam konteks hukum perceraian dan pernikahan. Fokus utamanya adalah hak dan kewajiban suami-istri, terutama dalam hal hak rujuk dan masa "iddah."

Kata "darajah" mengacu pada posisi laki-laki di atas perempuan dalam struktur keluarga (Muhimmah 2022). Laki-laki dianggap sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan dianggap sebagai subordinat. Naṣr Ḥāmid Abū Zayd menganggap pembacaan ini ditunjukkan oleh masih berada di wilayah makna literal-historis, yang sangat terkait dengan struktur sosial patriarkal masyarakat Arab awal Islam.

Dalam membaca ayat ini, Amina Wadud menantang pemahaman tradisional yang seringkali bersifat patriarkal terhadap teks-teks suci Al-Qur'an (Ramadhan, E., Amani, N., Almazni, & Masyhur, L. S. (2025). Ia menekankan bahwa kalimat sebelum frasa *darajah* menegaskan prinsip kesetaraan: "wa

lahunna mithlu al-ladzī ‘alayhinna bi al-ma‘rūf’ (dan bagi mereka hak yang seimbang dengan kewajibannya secara adil). Pembacaan ini melihat hubungan suami-istri sebagai hubungan timbal balik daripada hierarki ontologis. Pendekatan Wadud mewakili tingkat *maghzā*, atau upaya untuk menggali pesan moral yang melampaui makna literal, dalam konteks Abū Zayd (Umaroh 2021). *Darajah* dianggap sebagai tanggung jawab sosial tertentu yang bersifat kontekstual daripada legitimasi dominasi. Beralih dari "kelebihan" ke "tanggung jawab yang berbeda dalam kerangka keadilan", perhatian beralih.

3. Poligami dalam QS An-Nisa' (4):3

Dalam *Mafāṭih al-Ghayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī menunjukkan tradisi tafsir klasik yang kuat dalam bidang bahasa, teologi, dan fikih (Fitri et al. 2025). Dalam menafsirkan QS 4: 3, ia menekankan aspek kebolehan poligami dengan syarat keadilan sebagai batas normatif untuk praktik tersebut. Struktur bahasa ayat dan konsekuensi hukumnya adalah pusat tafsir ini. Penafsiran jenis ini, menurut Abu Zayd, berfokus pada makna tekstual yang terkait dengan konteks historis dari ayat tersebut (Mawarda and Masruhan 2025). Teori tafsir klasik menghasilkan rumusan hukum yang komprehensif dan berguna, tetapi mereka lebih cenderung memperlakukan hasil itu sebagai keputusan akhir. Kritik Abū Zayd menyebabkan tafsir hukum formal yang mengabaikan perubahan sejarah dan dinamika sosial (Hidayah & Zulfadli 2024). Akibatnya, hukum dipertahankan tanpa mempertimbangkan perubahan dunia.

Berbeda dengan al-Rāzī, Amina Wadud mengembangkan pembacaan Al-Qur'an yang mengutamakan keadilan (Febriansyah et al. 2025). Ia tidak hanya berbicara tentang apakah poligami dapat dilakukan oleh hukum, tetapi juga berbicara tentang pesan moral yang lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan dan perlindungan martabat perempuan. Pendekatan Wadud berada di tingkat *maghzā*, atau makna signifikansi yang melampaui batas historis teks; pembacaan ini tidak menolak teks, tetapi beralih dari aturan teknis ke nilai etis universal dalam kerangka pemikiran Abū Zayd. Wadud menyadari bahwa tafsir harus terus diperbarui untuk tetap relevan dengan tuntutan keadilan karena penafsir selalu membawa pengalaman sosial dan perspektif zamannya.

Dengan memasukkan ide *al-maskūt 'anhu'*, yang merupakan dimensi makna yang ditemukan secara eksplisit dalam teks dan melalui analisis struktural, Abū Zayd memperluas cakupan tafsir. Metode ini diterapkan pada ayat poligami untuk menunjukkan bahwa tujuan utama teks bukanlah mendukung poligami, tetapi mendorong keadilan. Abū Zayd menunjukkan bahwa beberapa hukum dalam teks bersifat temporal dan historis dengan membandingkan izin poligami dengan ketentuan tentang budak perempuan yang kini telah ditinggalkan (Surahman 2018). Dengan demikian, pembacaan bahwa monogami merupakan tujuan etis tersirat muncul karena keadilan sempurna yang diperlukan untuk poligami sulit diwujudkan. Dengan demikian, hukum sementara diorientasikan pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Membangun Kembali Keadilan Gender dalam Prinsip-prinsip Etika Al-Qur'an

Salah satu prinsip etika yang paling relevan untuk wacana gender adalah konsep saling menjaga (Mubarok et al. 2024). Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami-istri dengan metafora yang mendalam:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْنِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْحَبِطَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka"

Dapat ditafsirkan metafora ini sebagai representasi hubungan kesalingan, perlindungan, keintiman, dan saling melengkapi, bukan hubungan hierarkis atau dominatif.

SIMPULAN

Kajian ini menekankan bahwa bias patriarkal dalam mengartikan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender tidak berasal dari pesan asli al-qur'an, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial, budaya, dan historis para ahli tafsir klasik yang hidup dalam masyarakat patriarkal arab sebelum dan pada masa awal islam. Melalui pendekatan hermeneutika kritis oleh nasr hamid abu zayd yang menggunakan konsep tarikhiyyat al-nass, muntaj tsaqafi, dan tadyin al-nass, serta hermeneutika feminis amina wadud yang menekan kan prinsip keadilan dan kesalingan,

Pendekatan hermeneutika Abū Zayd dan Wadud membuka ruang untuk membaca teks secara dinamis, etis, dan sesuai dengan kondisi masa kini, bukan tersandung oleh tafsir yang hanya mengakui struktur sosial masa lalu.

Penggunaan tafsir yang patriarkal telah terbukti memperkuat toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan memperbesar ketimpangan dalam hubungan gender di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi tafsir melalui pendekatan hermeneutika kritis agar pemahaman agama tidak lagi mengakui dominasi gender dan kekerasan berbasis gender, tapi justru menjadi dasar terciptanya hubungan yang saling menjaga, saling melengkapi, dan berkeadilan, sebagaimana disampaikan Al-Qur'an melalui metafora "kalian adalah pakaian bagi mereka, dan mereka adalah pakaian bagi kalian".

REFERENSI

- Ahmed, L. (2021). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate* (Unabridged). Yale University Press.
- Azhar, Z. (2024). Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7, 531–542. <https://al-afkar.com>
- Ramadhan, E., Amani, N., Almazni, & Masyhur, L. S. (2025). paradigma penafsiran hermeneutika tauhid dan gender menurut amina wadud . *Tashdiq*, 14(5). <https://doi.org/10.3783/tashdiq2i9.2461>
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam* (Revised ed.). University of Texas Press.
- Emilia, S. H., & Susiyanti, A (2024). Peranan Hukum Dalam Menangani Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 10(24), 671-681.
- Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan, R., Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, T., & Mawarda, L. (2025). *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Reinterpretation of the Hadith Prohibiting Women's Leadership: A Hermeneutical Study by Nasr Hamid Abu Zayd*. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14.i2.1677>
- Hidayah, S., & Zulfadli, Z. (2024). Pemikiran Tafsir Al-Qur'an Kontemporer: Studi Komparatif Metode Tafsir Amīn Al-Khūlī dan Nashr Hamīd Abū Zayd. *Al-Qudwah*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v2i1.29087>
- Ibrahim, C. (2020). *Women and gender in the Qur'an*. Oxford University Press. *Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Al-Hadis*, 1, 1–21.

- Karman. (2023). “*ULUM AL-QUR’AN dari pandangan sarjana Al Qur’an Klasik. Hingga kontemporer.*”
- Shodiq Ja’far. (2017). kepemimpinan Terhadap Perempuan (Respon Feminisme Terhadap Qowwamah). *Studia Quranika*, 1(2). <https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.845>
- Koentjaraningrat. (1984). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Penerbit Djambatan.
- Lia Afiani. (2021). *Hermeneutika Al-Qur’an Nasr Hamid Abu Zayd* . 2.
- Lisa Mawarda & Masruhan. (2025). Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Reinterpretation of the Hadith Prohibiting Women’s Leadership: A Hermeneutical Study by Nasr Hamid Abu Zayd. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 14, 1–18. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14.i2.1677>
- Ma’ruf Baihaqi, A., Ramadhani, M. H., Sulfa, N. A., Islam, U., Kiai, N., & Siddiq, H. A. (2025). *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Volume*. 5.
- Muannif Ridwan, A. C. , A. C. (2021). 36-Article Text-147-1-10-202111012. *Al-Ittihad jurnal pemikiran islam dan pemikran islam*, 6 1-20.
- Muzayyin. (2021). Kritik Terhadap Konsep Tanzil Nashr Hamid Abu Zayd Dan Implikasinya Terhadap Status Al-Qur’an. *El-mu’jam. Jurnal kajian al-qur’an dan hadits*, 1,-21
- Pratiwi, A. M., Muzayyanah, I., Fajriyah, D., Anggiasih, L., Drias, J., Siantoro, A., ... Digital, B. (n.d.). *Catatan Jurnal Perempuan*. <https://www.indonesiafeministjournal.org>
- Roosevelt, F. A., Aisyah, D., Nadeak, C. U., Zahrahni, N., Dwiriani, P. N., Achmad, N. F., Siregar, H. A., Simamora, A., Ferdian, A., & Siallagan, M. (2023). Analisis pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan perempuan di dalam rumah tangga. *SAJJANA: Public Administration Review*, 1(2).
- Saluja, O. B., Singh, P., & Kumar, H. (2023). Barriers and interventions on the way to empower women through financial inclusion: A 2 decades systematic review (2000–2020). *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01640-y>
- Tauho, B., Pandie, R. A., Mailau, I. C., Malelak, M. J., & Institut Agama Kristen Negeri Kupang. (2025). *PAK dalam tantangan dan peluang dalam multikultural Indonesia* (Vol. 6, Issue 1). <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp>
- Wadud, A (1999), *Qur’an and Woman: Rereading the sacred the from a woman’s prespective* (2nd ed). Oxford University press.
- Zahrah, A., Nayla, R. , Rosandi, S., Ghania, , Fazila, A., Veda, , Universitas, M. A., & Jaya, P. (2023). *Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki dan Dampak Budaya Patriarki Terhadap Korban*. 1, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Zayd, N. A. (2017). *A Critical Rereading of Islamic Thought*. <http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl>